

A PRODUÇÃO DO ARQUITETO GERALDO CAIUBY

GERALDO CAIUBY'S ARCHITECTURAL PRODUCTION

LA PRODUCCION DEL ARQUITECTO GERALDO CAIUBY

FRANCISCHINELLI, Maria Giulia Lourenço

Arquiteta e Urbanista. Centro Universitário Facens
giufranschinelli@gmail.com

CARVALHO, Maria Alice de

Arquiteta e Urbanista. Centro Universitário Facens
maria.alice.carvalho@hotmail.com

MESTRE, João Luís Bengla

Mestre. Centro Universitário Facens
joão.mestre@facens.br

VIDOTTO, Taiana Car

Doutora. Centro Universitário Facens
taiana.vidotto@facens.br

RESUMO

Objetiva-se apresentar a produção do arquiteto Geraldo Caiuby (1946 -) na cidade de Sorocaba, interior do Estado de São Paulo, por meio de uma revisão bibliográfica e pesquisa de campo. Como resultado, observou-se a ausência de pesquisas com essa temática. Por essa razão, em complemento à revisão bibliográfica foram consideradas como fontes reportagens do jornal do município. Como um dos arquitetos com atuação mais longa na cidade, entende-se que conhecer as obras de Geraldo Caiuby é construir parte da identidade da arquitetura local. Dessa forma, se faz necessária uma análise mais profunda dos projetos encontrados, bem como a ampliação da investigação dos exemplares ainda existentes na cidade. Entre os projetos estão a Biblioteca Municipal de Sorocaba. Com essa pesquisa não se espera esgotar a produção do arquiteto, mas iniciar sua documentação. Considerando o contexto urbano local em crescente transformação, há a necessidade de documentar e divulgar suas obras no sentido de, possivelmente, evitar a descaracterizações dos edifícios existentes ou sua demolição, levando ao apagamento de parte da história local.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura moderna. Sorocaba. arquitetura paulista.

ABSTRACT

The aim of this study is to present the production of architect Geraldo Caiuby (1946 -) in the city of Sorocaba, in the interior of the state of São Paulo, through a bibliographic review and field research. As a result, it was observed that there was a lack of research on this subject. For this reason, in addition to the bibliographic review, reports from the city's newspaper were considered as sources. As one of the architects with the longest experience in the city, it is understood that knowing Geraldo Caiuby's works is to build part of the identity of local architecture. Thus, a more in-depth analysis of the projects found is necessary, as well as expanding the investigation of the examples still existing in the city. Among the projects is the Municipal Library of Sorocaba. This research does not expect to exhaust the architect's production, but to begin documenting it. Considering the local urban context in increasing transformation, there is a need to document and publicize his works in order to possibly avoid the decomposition of existing buildings or their demolition, leading to the erasure of part of the local history.

KEYWORDS: Modern Architecture. Sorocaba. Paulista Architecture.

RESUMEN

El objetivo es presentar la producción del arquitecto Geraldo Caiuby (1946 -) en la ciudad de Sorocaba, en el interior del Estado de São Paulo, a través de una revisión bibliográfica y una investigación de campo. Como resultado, hubo una falta de investigación sobre este tema. Por ello, además de la revisión bibliográfica, se consideraron como fuentes informes del periódico municipal. Como uno de los arquitectos más longevos de la ciudad, se entiende que conocer las obras de Geraldo Caiuby es construir parte de la identidad de la arquitectura local. Por tanto, es necesario un análisis más profundo de los proyectos encontrados, así como la ampliación de la investigación de los ejemplos aún existentes en la ciudad. Entre los proyectos se encuentran la Biblioteca Municipal de Sorocaba. Con esta investigación no se espera agotar la producción del arquitecto, sino iniciar su documentación. Teniendo en cuenta el contexto urbano local en creciente transformación, existe la necesidad de documentar y publicitar sus obras para evitar posiblemente la caracterización errónea de los edificios existentes o su demolición, lo que llevaría al borrado de parte de la historia local.

PALABRAS-CLAVE: arquitectura moderna. Sorocaba. Arquitectura paulista.

A PRODUÇÃO DO ARQUITETO GERALDO CAIUBY

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o campo de trabalho e pesquisa da historiografia de Arquitetura e Urbanismo no Brasil tem ressaltado a importância de considerar as heterogeneidades presentes nas arquiteturas locais frente as diferenças e particularidades inerentes a um país multicultural. Por outro lado, as camadas históricas locais, são muitas vezes desconhecidas tornando mais complexa a atuação do profissional da Arquitetura e Urbanismo. Cabe a esse profissional, reconhecer e compreender a história e identidade local para o desenvolvimento de projetos para o presente e o futuro das cidades.

Diante disso, o presente artigo visa apresentar a produção do arquiteto e urbanista Geraldo Caiuby. Com caráter exploratório, a pesquisa partiu da revisão bibliográfica e posterior pesquisa de campo para elaborar um inventário dos projetos do arquiteto, investigando documentos que contribuíssem para a divulgação de suas obras. A revisão bibliográfica partiu da busca em bases indexadas de dissertações, teses e artigos, com o nome e sobrenome do arquiteto, enquanto a pesquisa de campo foi determinada em uma área de abrangência na cidade para verificação do estado atual dos edifícios projetados de sua autoria. Em vista do encontro de poucas publicações sobre sua produção, foram utilizadas reportagens do jornal local como fonte¹.

Dessa maneira, foram realizadas buscas nas plataformas digitais do Acervo do Jornal Cruzeiro do Sul² com o nome e o sobrenome do arquiteto. No total foram encontradas 30 notícias com menções ao arquiteto, sendo algumas delas com entrevistas e eventos na cidade com a participação de Caiuby (18 reportagens) e outras sobre projetos realizados (12 reportagens). Estas foram objeto de análise deste artigo. Conforme Luca in Pinsky (2014) os jornais são fontes úteis, mas devem ser avaliadas e utilizadas lembrando que fazem parte de uma opinião de um corpo editorial com visão definida. Assim, as reportagens complementam a pesquisa com dados e informações relevantes sobre o arquiteto e urbanista.

Além disso, evidencia-se aqui que a leitura da produção do arquiteto não buscou esgotar seus projetos e, tão pouco, garantir uma visão completa de cada um deles. Conforme Zein (2018) afirma, é uma intenção falha pretender esgotar a análise de obras e projetos. No caso da pesquisa em questão, o objetivo foi realizar um primeiro olhar sobre a produção do arquiteto ao longo de sua vida, sem também pretender construir uma biografia extensa. Dessa maneira o artigo apresenta um retrato do desenvolvimento da arquitetura moderna em Sorocaba para, posteriormente, apresentar a produção do arquiteto Geraldo Caiuby.

Através dos projetos construídos, não construídos e demolidos, notam-se traços de uma arquitetura de influência modernista, mas que traduzem as características locais,

¹ Esse artigo é resultado da pesquisa de Iniciação Científica intitulada “A produção do arquiteto Geraldo Caiuby” entre o segundo semestre de 2022 e o primeiro de 2023.

² Disponível para consulta em: <http://digital.jornalcruzeiro.com.br/pub/cruzeirosul/?flip=acervo>

produzidas por um arquiteto sorocabano que buscava atender as necessidades da sua região sem perder a essência do que foi a arquitetura em outros períodos.

A ARQUITETURA MODERNA EM SOROCABA

Para compreender o contexto da arquitetura na cidade de Sorocaba durante o período de atuação de Caiuby é necessário voltar-se ao que estava acontecendo no interior do Estado de São Paulo entre as décadas de 1960-1980. A expansão da arquitetura moderna para o interior, se deu durante o período de descentralização industrial da capital junto ao plano de desenvolvimento criado pelo governador Carvalho Pinto entre 1954-1963. Entre os edifícios construídos em Sorocaba nesse período como resultado do Plano estavam a Escola Estadual Aggeu Pereira do Amaral, de autoria de Eduardo Corona, o Palácio da Saúde, cuja autoria é desconhecida (Lima, Buzzar, 2017).

A partir da década de 1950, intensificou-se em São Paulo o desenvolvimento da chamada Arquitetura Paulista, que caminhava junto ao modernismo carioca. Um estilo abstrato, com predomínio de linhas retas e que fazia da estrutura sua forma. Como uma das vertentes da arquitetura paulista, o brutalismo presente nas obras, se justificava historicamente pelas transformações que ocorreram na capital paulista após a segunda industrialização brasileira. Isso fica evidente ao notarmos o emprego de um material de grande importância e destaque no cenário industrial da época, o concreto armado.

Durante sua candidatura, Carvalho Pinto lançou, em 1958, o PAGE – Plano de Ação do Governo do Estado, e a partir dele que se disseminou a expansão do Brutalismo paulista para o interior:

O PAGE conformou uma rara situação onde se associou uma intensa produção de equipamentos públicos pelo Estado com um momento de muita investigação arquitetônica e de forte atuação profissional e social por parte dos arquitetos. Trazendo ao primeiro plano do fazer arquitetônico, a questão social, através da produção de equipamentos.” (BUZZAR, CORDIDO e JUNQUEIRA, 2016, p. 2).

Uma série de arquitetos se apropriou dessa oportunidade projetando edifícios com a estética brutalista, que não era apenas aplicada aos edifícios públicos, mas também em residências³. Nesses edifícios elementos estruturais como vigas e pilares expostos em concreto e a alvenaria de tijolos aparentes passaram a ser utilizados. Em um primeiro momento, a expansão do estilo brutalista no interior, foi desenvolvida por arquitetos da capital e posteriormente pelos arquitetos locais, como Geraldo Caiuby.

Deve-se considerar que ao longo dos últimos anos autores como Zein (2018) e Dedecca (2019) tem trazido reflexões sobre a conceituação da identidade paulista, considerando diferentes nuances e a reafirmação da necessidade de construção de novos olhares. É nesse sentido que olhamos para a produção da arquitetura moderna em Sorocaba onde a apropriação dos elementos reconhecidos como parte dessa identidade se amplia. Na cidade, edifícios vinculados à tendência brutalista foram produzidos entre os anos 1970 e 1980. Com relação aos prédios públicos, são encontrados diversos exemplares, como o projeto da Diretoria Regional Agrícola (1970) do arquiteto Abrahão Sanovicz e o Teatro

³ Dentre as residências projetadas com tais características em Sorocaba estão as de Décio Tozzi como a Residência Carlos Pereira Paschoal (1962) e a Residência Eduardo Vieira (1974), localizadas no bairro Santa Rosália.

Municipal Teotônio Vilela (1979) e a Prefeitura Municipal (1983) de Luiz Arthur Navarrete.

Quanto a produção de Caiuby, ela não compreende exclusivamente projetos de caráter brutalista. O arquiteto foi o primeiro de sua geração a se estabelecer na cidade, sendo responsável por inúmeros exemplares da arquitetura brutalista em residências, obras públicas e privadas e ainda colocou em práticas seus pensamentos acerca do urbanismo atuando em setores públicos da prefeitura por mais de uma década.

O ARQUITETO GERALDO CAIUBY E SUA PRODUÇÃO

Geraldo de Moura Caiuby nasceu em 1946 na cidade de Itapetininga. Mudou-se para Sorocaba e estudou na Escola Estadual Júlio Prestes de Albuquerque. Em 1970 se formou pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie. Durante os anos como aluno conheceu importantes nomes da arquitetura como Ruy Othake e Décio Tozzi, além de ter aulas com Franz Heep, Milton Ghiraldini e Benedito Lima de Toledo.

Desde o começo de sua carreira, Caiuby (Figura 01) afirmava que a arquitetura modificava sua forma e estilo a depender a época e dos acontecimentos de cada período. Em uma publicação feita em 1977, no Jornal Cruzeiro do Sul, Caiuby falou da importância do arquiteto “buscar as soluções dentro dos estilos antigos e consagrados, para, modificando-os, criar uma arquitetura verdadeiramente genuína e atual” (Caiuby, 1977). Esse pensamento se refletiu em seus projetos ao longo dos anos, das obras iniciais às obras atuais.

Figura 01: Geraldo em publicação do Jornal Cruzeiro do Sul. Fonte: Acervo Digital Jornal Cruzeiro do Sul 1996.

Na mesma publicação, Geraldo expôs seu interesse a respeito da cidade, ao dizer que o profissional da arquitetura deveria deixar de ser um “idealizador de fachadas” para atuar ainda nas questões urbanísticas, “para que haja melhor aproveitamento dos espaços e a organização, de forma humanística, do local do loteamento” (Caiuby, 1977). Tal fala justifica a sua participação nas áreas da administração pública de Sorocaba.

De 1971 até 2011, Geraldo Caiuby atuou em diferentes áreas na prefeitura, ele foi Secretário de Edificações e Urbanismo, Secretário Municipal da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SEURB), diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba (SAEE) e vice-prefeito entre os anos de 2005 e 2008. Sua visão para o bem do espaço coletivo foi reforçada enquanto atuava como Secretário da

SEURB. Na ocasião, Caiuby voltou a falar da importância das legislações urbanísticas e do acompanhamento profissional para a realização de projetos residenciais que garantissem conforto, e abandonassem a irregularidade. Apesar da importância de sua atuação na cidade ser pouco explorada, por diversas vezes o arquiteto foi reconhecido em publicações e eventos. Em 2011, a Câmara Municipal garantiu a ele o Título de Cidadão Sorocabano como forma de reconhecimento por sua atuação.

Quanto aos seus projetos, é possível dizer que diversos exemplares residenciais estão distribuídos pela cidade. Mestre (2014) cita alguns deles, como a Residência Wladimir dos Santos (1972), na Rua Carlos Spera, Residência Sérgio Coelho (1973), localizada na Avenida Nogueira Padilha, a Residência Latorre e Matayoshi (1974) entre outros.

A Figura 02, apresenta o mapa elaborado com os projetos realizados por ele a partir da leitura de Mestre (2014), de consultas ao acervo digital do Jornal Cruzeiro do Sul, bem como de uma nota emitida pela Câmara Municipal em 2011, a fim de compreender suas áreas de atuação, a caracterização e situação atual dos edifícios. Para tal, foi estabelecido um recorte na porção central da cidade, considerando na área central e suas imediações – considerando os limites “Além Ponte”⁴, do outro lado do Rio e do “Além Linha”, do outro lado da linha do trem – quinze projetos.

⁴ O “Além Ponte” se refere à região do lado oposto ao centro, atravessando o Rio Sorocaba. Essa região se desenvolveu a partir do final do século XIX. Por sua vez a região “Além Linha” se refere ao trecho oposto ao centro após o limite da linha do trem da Estrada de Ferro Sorocabana.

Figura 02: Mapa de levantamento dos projetos de Geraldo Caiuby. Fonte: Elaborado pelos autores.

Dos quinze projetos, três não existem mais, sendo classificados inexistentes; outros três projetos foram modificados e nove se encontram conservados. Entre os eles estão residências, o Shopping Sorocaba e a Biblioteca Municipal. Suas obras se caracterizam por um sistema estrutural exposto não só de forma proposital, mas também didática. Na Residência Wladimir dos Santos, as vigas de concreto evidenciam a inclinação da

cobertura feita em fibrocimento que se apoia em uma grelha de pilares. Esta técnica também esteve presente em outros projetos de dois pavimentos, como na Residência Latorre e Matayoshi construída em 1974:

As vigas laterais das lajes de piso e cobertura são claramente diferenciadas das empenas cegas de vedação, enquanto a viga central revela-se atravessando a parede frontal dos dormitórios. E elementos secundários, como a torre da caixa d'água e a floreira/guarda-corpo da varanda superior, ganham destaque pela execução em concreto armado aparente (Mestre, 2014, P. 132).

Geraldo fez uso também de uma tipologia muito comum em obras brutalistas do período, a laje plana executada sobre uma grelha de pilares. É possível observar essa tipologia em projetos como a Residência José de Camargo (1972) e a Residência Aldemar Bataglin (1979) (Figura 03).

Figura 03 – Residência Aldemar Bataglin. Fonte: Mestre (2014)

Ao analisar a planta da residência (Figura 04) fica evidente que há uma racionalidade quanto a setorização e o uso dos espaços. As áreas de uso social como sala de estar e jantar estão sempre voltadas para o fundo do terreno ou no centro da residência, já os quartos das residências térreas se localizam agrupados em umas das extremidades do terreno. E por mais que esta característica mude a depender do cliente ou do terreno, a racionalidade está sempre presente.

Figura 04 – Residência Aldemar Bataglin. Fonte: Mestre (2014)

Por fim, o levantamento de seus projetos também considerou entender a situação atual destes edifícios (Figura 05). A imagem a seguir apresenta levantamentos realizados pelo Google Maps, evidenciando que por vezes as obras sofrem com os efeitos da degradação natural bem como se adequam aos novos usos, mas por outro lado demonstra o desconhecimento por parte da população e até mesmo de outros profissionais, da importância desses projetos para a história da arquitetura na cidade. Quando demolidos, se apaga junto dessas obras não apenas a jornada de um arquiteto, mas também a capacidade dos futuros profissionais de compreender a história e identidade local para assim desenvolver projetos para o futuro das cidades.

Figura 05 – Situação dos projetos. Fonte: a autora.

Além das residências, foram encontrados diversos projetos realizados pelo arquiteto Geraldo Caiuby na cidade de Sorocaba nos acervos do Jornal Cruzeiro do Sul, como o abrigo de ônibus (1977) implantado na praça Carlos de Campos, demolido. Junto de Fernando Cheda, empresário da cidade, Caiuby atuou no projeto de um conjunto residencial (1981), localizado em ponto estratégico, na Av. Afonso Vergueiro. O empreendimento (Figura 06) com mais de 20 mil m² contava com áreas de lazer e apartamentos cuidadosamente posicionados para garantir melhor conforto aos usuários. Apesar do grande potencial, sua construção não foi realizada.

Figura 06: Anteprojeto do conjunto habitacional. Fonte: Acervo Digital Jornal Cruzeiro do Sul, 1981.

Além desses, Geraldo Caiuby participou de projetos relevantes para a cidade até os dias de hoje, como o caso do Shopping Sorocaba (1979). Antônio José é o incorporador do shopping, selecionou Geraldo Caiuby e o engenheiro José Augusto Cavazza para estar à frente do projeto que tinha como base os sistemas já estabelecidos nos Estados Unidos. Como mencionado na matéria, Caiuby fez gravações em diferentes shoppings americanos a fim de tornar o empreendimento mais funcional.

Uma de suas obras mais marcantes é a Biblioteca Municipal Jorge Guilherme Senger inaugurada em 2004. O projeto está localizado próximo ao Paço Municipal, e compõe o conjunto edificado do Centro Cívico onde se concentram as atividades públicas e políticas da cidade. São edifícios do Centro Cívico a Câmara Municipal, o Teatro Municipal e a Prefeitura Municipal. O Teatro e o Paço possuem características brutalistas, com forte presença do concreto armado e elementos arquitetônicos sólidos e monumentais (Figura 07).

Figura 07 – Relação esquemática entre a arquitetura brutalista e a leveza da Biblioteca, da esquerda para a direita: Biblioteca Municipal, Prefeitura Municipal, Teatro Municipal e Câmara Municipal. Fonte: elaborado pelos autores.

Diferentemente dos outros três edifícios, a Biblioteca demonstra leveza e fluidez, como se pousasse acima do solo como um livro sobre a mesa. Como uma construção térrea, se apresenta mais próxima aos usuários e integrada ao seu entorno imediato. Sua implantação, escolha de materiais, distribuição do programa e desenho arquitetônico fazem com que, entre as atividades externas e as atividades internas, se deem sem barreiras, acontecendo de maneira fluida e natural

Quando fechado, o edifício ainda atua como um elemento importante do parque, disponibilizando seu gramado para seus usuários. Sua fachada frontal, voltada para sudeste, gera um grande pátio protegido do sol do começo ao fim da tarde, estendendo as atividades realizadas sobre o gramado. O conceito formal do projeto remete a um livro aberto. Além disso, sua estrutura de concreto aparente e vigas metálicas são características marcantes (Figura 08).

Figura 08: Biblioteca Municipal. Fonte: Acervo Digital Jornal Cruzeiro do Sul, 2018.

Com as atividades iniciadas em 1978, a Biblioteca Municipal de Sorocaba passou por alguns endereços e ramificações, unificando-se e recebendo uma nova sede em 10 de dezembro de 2004, com 3.000m² (PREFEITURA DE SOROCABA, s/d). Seu acervo compreende cerca de 35 mil livros divididos entre periódicos, literatura, autores sorocabanos, braile, infantis, obras raras e outros temas, disponíveis para consulta local ou empréstimo à toda população. Seu auditório tem capacidade para 100 pessoas e se encontra disponível para eventos sem nenhum custo, com agendamento prévio, organizados conforme a planta esquemática apresentada abaixo (Figura 10).

O edifício que abriga a Biblioteca Municipal de Sorocaba nos dias de hoje foi materializado com estrutura mista: pilares estruturais em concreto, estrutura da cobertura e vigas metálicas, vedação em alvenaria e vidro (Figura 09).

Figura 09 – Corte longitudinal esquemático. Fonte: elaborado pelos autores.

A cobertura é dividida em duas partes, simbolizando as duas metades de um livro aberto. Apoiada em três eixos de pilares, as vigas metálicas curvas vencem um enorme vão delimitando uma ampla área de acervo abaixo delas (Figura 09 e 10). Dois volumes são anexados ao corpo principal do edifício, o primeiro abriga o auditório e o segundo os sanitários, ambos sob alvenaria.

Figura 10 – Planta esquemática da Biblioteca de Sorocaba. Fonte: elaborado pelos autores, 2024.

O programa do edifício é dividido em dois grandes patamares, locados em dois níveis diferentes que seguem a topografia do terreno. O primeiro, e mais alto, abriga uma generosa recepção, um espaço para atividades infantis, exposições, um saguão e um auditório. O segundo, e mais baixo, abriga todo o acervo da Biblioteca, espaço para exposições, espaço infantil (Figura 10), salas de estudo, mesas para leitura e acesso à internet, além dos sanitários. De modo geral, a Biblioteca Municipal conta com um layout muito flexível, que, com exceção do acervo, pode ser alterado com bastante facilidade.

O espaço interno é utilizado por crianças e seus responsáveis, seja em espaços de brincadeira, atividades lúdicas ou no acervo infantil. Logo atrás das crianças estão os jovens, que por sua vez, interagem com as exposições, com o acervo e com o mobiliário disponível para leituras e trabalhos escolares. Por último, os adultos, que fazem uso principalmente do acervo, do acesso à internet e das salas de estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentar parte da produção do arquiteto Geraldo Caiuby permite estabelecer bases para o reconhecimento da história e da identidade da arquitetura sorocabana. A partir das produções do Arquiteto Geraldo Caiuby trata-se das recentes discussões dos campos de pesquisa da arquitetura que ressaltam a relevância de considerar as características presentes nas arquiteturas locais que muitas vezes tem suas camadas históricas desconhecidas.

As investigações e levantamentos bibliográficos bem como de documentos produzidos pelo arquiteto apresentados neste artigo, evidenciam traços de uma arquitetura de influência modernista, que ao mesmo tempo traduz as características locais, produzidas por um arquiteto sorocabano que desde o início de sua carreira esteve preocupado em atender as necessidades da sua região sem perder a essência do que foi a arquitetura em outros períodos.

A atuação de Geraldo Caiuby na cidade de Sorocaba vai além de sua referência nas obras do estilo brutalistas espalhadas pela cidade em projetos residências e público, Caiuby participou de projetos direcionados diretamente para a cidade, é responsável

pelo projeto de loteamentos, condomínios, centros comerciais - que mesmo após quase 30 anos movimentam a economia da cidade – e sua atuação política esteve sempre relacionada a melhoria dos espaços urbanos.

Os resultados desta pesquisa levantam ainda questões a respeito da participação de outros arquitetos, que assim Caiuby tem sua participação na produção das camadas históricas desconhecidas ou apagadas. O aprofundamento destas e outras pesquisas garantiram o reconhecimento da história local não apenas em Sorocaba, mas em outras cidades brasileiras a fim de enaltecer a consideração das demais heterogeneidades do nosso País.

REFERÊNCIAS

BUZZAR, Miguel Antonio et al. Arquitetura moderna no Estado de São Paulo: difusão e dimensão social através de equipamentos públicos produzidos pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto- PAGE - (1959-1963). Reabilitação do patrimônio arquitetônico e edificado e sua dimensão cotidiana. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2016. Acesso em: 16 jun. 2024.

DEDECCA, Paula Gorenstein. A idéia de uma identidade paulista na historiografia de arquitetura brasileira. PosFAUUSP, São Paulo, Brasil, v. 19, n. 32, p. 90–101, 2012. DOI: 10.11606/issn.2317-2762.v19i32p90-101. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/52457>. Acesso em: 29 ago. 2024.

LIMA, Caroline Niitsu de; BUZZAR, Miguel Antônio. Análise arquitetônica de equipamentos públicos escolares produzidos pelo Plano de Ação (1959-1963). Relatório final de iniciação científica. Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. Disponível em: http://www.sbcnet.org.br/livro/69ra/resumos/resumos/1790_1920ad6b9f65538cc19d871e865a72504.pdf. Acesso em: 29 ago. 2024.

LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos in PINSKY, Carla Passanezi. Fontes Históricas. 3 ed., 1ª reimpressão – São Paulo: Contexto, 2014.

MESTRE, João Luís Bengla. A arquitetura moderna em Sorocaba: décadas de 50, 60 e 70. 2014. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, University of São Paulo, São Paulo, 2014. doi:10.11606/D.16.2014.tde-12092014-152443. Acesso em: 29 ago. 2024.

As concepções de morar segundo os arquitetos. Jornal Cruzeiro do Sul, Sorocaba, 30 jul. 1977. Jornal do imóvel, p.10.

Este homem Elias Antonio José, está construindo em Sorocaba um dos mais luxuosos “shopping centers” do Brasil. Jornal Cruzeiro do Sul, Sorocaba, 31 out. 1979. p.11

Fernando Cheda irá lançar em Sorocaba moderno conjunto residencial. Jornal Cruzeiro do Sul, Sorocaba, 01 nov. 1981, p.03.

SHIKAMA, Felipe. Inaugurada há 13 anos, Biblioteca aguarda reforma. Jornal Cruzeiro do Sul, Edição nº 34744, Sorocaba, 23 de fevereiro de 2018. Acesso em: 10 de fevereiro de 2023.

ZEIN, Ruth Verde. Leituras críticas. Pensamento da América Latina, volume 5. São Paulo/Austin, Nhamerica Platform, Romano Guerra, 2018.